

OFITSERLARDA FUQAROLIK KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK SHART-SHAROITLARI

Madraimov Xushnud Kamildjanovich

O‘R QK Akademiyasi katta o‘qituvchisi

Annotatsiya: Maqola ofitserlarda fuqarolik kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari masalalariga bag‘ishlangan. Maqolada fuqarolik kompetensiyalarning uslubiyati, qo‘yilayotgan zamonaviy talablar, ta‘lim mazmunini takomillashtirish, metod va vositalarini amaliyotga keng joriy etish zaruratini shakllantirish masalalari keng yoritilgan.

Tayanch tushunchalar: ofitser, kompetensiya, uslubiyat, taraqqiyot, mazmun, mezon, shakl, vosita.

Аннотация: Статья посвящена вопросам педагогических условий развития гражданской компетентности у офицеров. В статье широко освещаются вопросы методологии гражданских компетенций, современные требования, совершенствование содержания образования, формирование необходимости широкого внедрения методов и средств в практику.

Ключевые слова: офицер, компетенция, методология, прогресс, содержание, критерий, форма, средств.

Abstract: The article is devoted to the issues of pedagogical conditions for the development of civil competence among officers. The article extensively covers the issues of methodology of civil competencies, modern requirements, improvement of the content of education, formation of the need for widespread implementation of methods and tools in practice.

Key words: officer, competence, methodology, progress, content, criterion, form, means.

Jahon hamjamiyatida ta‘lim mamlakat taraqqiyotining asosiy mezoni hisoblanadi. Shu sababli, davlatning muvaffaqiyati Inson taraqqiyoti indeksi tomonidan ta‘limni kengaytirish, sog‘liqni saqlashni yaxshilash kabi inson rivojlanishi maqsadlarini baholovchi kompozit indeks sifatida belgilanadi va umr ko‘rish davomiyligi, shuningdek, konsepsiyaning o‘zi tor talqinini kuchaytiradigan daromadning oshishi. Inson taraqqiyoti indeksining asosiy maqsadi “inson rivojlanishining to‘liq tasavvurini berish emas, balki daromaddan tashqari parametrlarni berishdir. Inson taraqqiyoti indeksi inson farovonligidagi o‘zgarishlar va mintaqalar bo‘yicha erishilgan yutuqlarni solishtirish uchun barometrdir”. Inson taraqqiyoti konsepsiyasining nazariy va amaliy jihatlari BMTTD tomonidan e‘lon qilinadigan inson taraqqiyoti bo‘yicha yillik global hisobotlarda o‘z aksini topgan.

Ofitserlarda fuqarolik kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik shartsharoitlari bo'yicha manbalar tahlil etilganda fuqarolik kompetensiyasi faoliyatining universal xarakteristikasi sifatida rivojlantirish jarayonida ushbu jarayonning qiymati va tipologik ko'rsatmalari aniqlanadi. Shaxsni nafaqat o'z sohasining mutaxassisi, professional, balki shaxs, jamoa, jamiyat a'zosi sifatida har tomonlama o'qitish va tarbiyalash zarurati kompetensiyaga asoslangan yondashuvning ijtimoiy va gumanistik asoslarini ifodalaydi.

Mavjud qarashlarga asoslanib va kompetensiyaning ayrim tarkibiy qismlarini aniqlashning pedagogik asoslarini ko'rib chiqqan holda, biz fuqarolik kompetensiyasining tuzilishini shaxsiy hissiy, qiymat va motivatsion, kognitiv, maqsadli, mazmunli, faollik va natijaviy komponentlar orqali aniqlaymiz.

Ofitserning fuqarolik kompetensiyasini rivojlantirish quyidagilarni o'z ichiga oladi: asosiy maqsad va qadriyatlarga yo'naltirilganlik; rag'batlantirishni yaratish ta'lim sohasida; an'anaviy va innovatsion usul va uslublardan kompleks foydalanish; shaxsning va o'quv guruhi xodimlarining qadriyat yo'nalishlarini hisobga olish; ta'limning asosiy e'tiborini harbiy kadrlar tayyorlash bo'yicha davlat buyurtmasini bajarish; ofitserning fuqarolik malakasini rivojlantirishga hissa qo'shadigan o'zaro bog'langan bloklar – yaqin o'zaro ta'sir va o'zaro aloqada bo'lgan tarkibiy qismlarni o'z ichiga olgan holda ofitserning harbiy kasbiy tayyorgarligini tashkil etish modeli.

Ofitserlarining fuqarolik kompetensiyasini shakllantirish jarayoni maqsadli, mazmunli, diagnostik va samarali modullardan iborat modelni taqdim etadi. Model o'zining mazmunli jihatida quyidagilarni aks ettiradi:

a) ofitserlarning kerakli fazilatlarni rivojlantirishga maqsadli modul qiymatsemantik yo'nalishi;

b) ofitserlarda o'rganiladigan fazilatlarni rivojlantirishning mazmunli asoslari (kontent moduli);

v) ofitserlarning fuqarolik vakolatlari tarkibiy qismlarini rivojlantirish samaradorligini baholash.

Jarayon quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi: rag'batlantiruvchi, mazmunli, amaliy. Birinchi rag'batlantiruvchi bosqichda ofitserlar maxsus ta'lim maydoniga botiriladi. ofitserlarda zarur ma'lumotlarni idrok etishga yo'naltiruvchi va o'rganilayotgan muammoga ijobiy munosabatni shakllantiradigan interfaol seminar alohida ahamiyatga ega. Ikkinchi substantiv bosqichda fuqarolik pozitsiyasining rivojlanishi sodir bo'ladi. Uchinchi amaliy bosqichda nazariy modelni amalga oshirish natijalarini umumlashtirish ko'zda tutilgan.

Ofitserlarining fuqarolik kompetensiyasini rivojlantirish modelini amalga oshirish samaradorligi pedagogik vositalarni tanlash bilan ta'minlanadi: tashkiliy va mazmunli shartlarga muvofiqligi va pedagogik vositalar va texnologiyalar majmuasidan foydalanish: interaktiv seminar, “Men kelajak ofitseriman” munozara

klubi, “Men – O‘zbekiston fuqarosiman” fakultativ kursi, axborot, dialog va loyihalash texnologiyalari.

Tashkiliy shartlar barcha bosqichlarda faoliyatni ta‘minlash uchun pedagogik sharoitlarni hisobga olishni o‘z ichiga oladi.

Mazmun – pedagogik eksperimentni ilmiy, uslubiy va axborot bilan ta‘minlash tizimini yaratish, ofitserlarning o‘quv jarayonining subyektlari sifatidagi faoliyatida ehtiyojlarini rivojlantirish mexanizmlaridan foydalanish.

Fuqarolik kompetensiyasi modelining faoliyati ma‘lum tamoyillarga asoslanadi. Biz prinsiplarning ikkita guruhini ajratamiz:

1) faoliyatni tashkil etish tamoyillari o‘qitish, ong va faoliyat muammolari, tizimli va izchil, uzluksiz va to‘g‘ridan-to‘g‘ri aloqa va materialning qurilishi va mazmuni, harbiy ta‘lim mazmunining mosligi, nazariya va amaliyotning birligi, vizualizatsiya, o‘qitishning mavjudligi, fuqarolik. Ushbu tamoyillar ofitserlarda fuqarolik kompetensiyalarini rivojlantirish jarayonida bir-biri bilan o‘zaro ta‘sir qilish uchun mo‘ljallangan. Barcha tamoyillar fuqarolik kompetensiyasini rivojlantirishning har bir bosqichida aniq namoyon bo‘ladi, birbirini to‘ldiradi va mustahkamlaydi.

Fuqarolik kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik shartlari nomlanadi, ular quyidagilardan iborat: muloqot va samarali birgalikdagi faoliyatga asoslangan ta‘lim yo‘nalishini ta‘minlash; motivatsiyani faollashtirish va ularning aks ettiruvchi holatga o‘tishini rag‘batlantirish asosida ofitserlarning fuqarolik kompetensiyasini rivojlantirish jarayonini birlashtirish; fuqarolik kompetensiyasining uslubiy va texnologik vositasi sifatida interfaol ta‘lim texnologiyasidan foydalanish.

Kompetensiyani rivojlantirish ushbu jarayonni rejalashtirish, tashkil etish, nazorat qilish va resurs bazasini ta‘minlash asosida boshqarishni o‘z ichiga oladi.

Fuqarolik kompetensiyasini rivojlantirishda yuqori natijaga yuqorida tavsiflangan barcha bloklarning belgilangan pedagogik shartlar kontekstida to‘liq ishlashi orqali erishiladi.

O‘quv jarayonida elektron o‘quv dasturlari, elektron o‘quv qo‘llanmalari, telekommunikatsiyalar, mahalliy va oliy ta‘lim tashkilotlararo elektron tarmoqlardan foydalanish, bo‘limlar o‘rtasidagi global internet tarmog‘i orqali o‘zaro aloqalar o‘quv jarayonini yangi sifat bosqichiga ko‘tarish imkonini beradi, bu esa, ofitserlarning malaka oshirishga bo‘lgan ishtiyoqini oshiradi.

Ta‘lim va ishlab chiqarishni integratsiyalashuviga asoslangan ofitserlarning fuqarolik tayyorgarligini tashkil etish modeli, pirovardida, zamonaviy malakali kelajak ofitserni shakllantirish imkonini beradi.

ofitserlarda fuqarolik kompetensiyasini rivojlantirish modeli biz o‘rganayotgan muammo bo‘yicha asosiy qoidalarni o‘z ichiga oladi. Ular orasida: vazifalar, mezonlar, funksiyalar, pedagogik jarayon, innovatsion texnologiyalar, usullar, vositalar, shakl va yondashuvlar.

Ta’lim va tarbiya usullarini to’g’ri tanlash zarurati fuqarolik kompetensiyasini rivojlantirish jarayonining samaradorligini belgilaydi. Bunday usullarga quyidagilar kiradi: ishontirish va tushuntirish, ijobiy misol, muammoli vaziyatlar va muvaffaqiyat holatlari, nizolarni tahlil qilish xulq-atvor va qaror qabul qilish uslublari, mazmunli dialog, suhbat, rolli o’yinlar, jamoaviy ijodiy ish usullari va boshqalar. Bu yerda fuqarolik haqidagi suhbatning mafkuraviy hamfikrlar jamoasining suhbat sifatidagi o’rni muhim. Suhbatning asosiy maqsadi ofitserlarda ishtiyoqni uyg’otishdir, bu intilishga aylantirilishi va hayotda sizning maqsadlaringizga erishish muhimligi haqidagi fikrlarga olib kelishi kerak.

Yuqorida aytilganlarga asoslanib, shuni ta’kidlashimiz mumkinki, fuqarolik kompetensiyasini rivojlantirishda fuqarolik bilimlari, fazilatlari, ko’nikmalari va qadriyatlarini rivojlantirishga qaratilgan ta’lim va tarbiya usullarini optimal tanlash muhim ahamiyatga ega. Bunday usullarni, shuningdek, ta’limning tashkiliy shakllarini aniqlash zamonaviy pedagogikaning eng muhim vazifalaridan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 24-yanvardagi PQ-2738-son “O‘zbekiston Respublikasi qurolli kuchlarini isloh qilish va yanada rivojlantirish vazifalarini amalga oshirish bo‘yicha chora-tadbirlar dasturi to‘g‘risida”gi qarori.

2. Алексеев В. Н. Сетевое взаимодействие субъектов образовательной деятельности как условие формирования гражданской компетентности обучающихся //Современные проблемы науки и образования. – 2013. – №. 6. – С. 375-375.

3. Quronov M. Milliy tarbiya/ Respublika ma’naviyat va ma’rifat kengashi. Milliy g‘oya va mafkura ilmiy-amaliy markazi. –T.: Ma’naviyat, 2007, -82-b

4. Карпушкин С.И. Формирование гражданской и правовой культуры молодежи: Дис.... канд. философ. наук. – М., 1999. – 150 с.

5. www.tdpu.uz

6. www.Ziyonet.uz